

Primes equidistance theorem

Daniele Bertaggia

March 24, 2024

Abstract

In this work we try to prove how every integer greater than 3 is equidistant from at least two prime numbers.

Proofs of the properties of natural numbers are often based on the use of a method called induction. This method is applied when the presence of a certain property is empirically found for several consecutive natural numbers and often makes use of an intermediate proposition.

1 Definizione del Principio di Induzione sul decorso dei valori

Il principio di induzione sul decorso dei valori dice che per dimostrare che tutti i numeri naturali godono della proprietà P è sufficiente dimostrare che:

1. il numero 0 gode di P , (base dell'induzione)
2. per ogni n , se tutti i numeri minori o uguali a n godono di P , anche $n+1$ ne gode, (passo dell'induzione).

Il passo dell'induzione sul decorso dei valori spesso si dimostra attraverso i seguenti passaggi:

- (2.a) si considera un generico k ;

(2.b) si assume che la proprietà P valga per $0, 1, 2, \dots, k$, (ipotesi di induzione);

(2.c) si dimostra che la proprietà P vale per $k+1$.

2 Enunciato

Chiamiamo Σ la seguente proprietà:

Considerato il piano cartesiano Oxy , per ogni numero naturale $k > 4$, posto sulla retta delle ascisse, esiste almeno una circonferenza $T_k(C(k,0),r_k)$, con r_k naturale, tale che, per ogni k' appartenente al diametro della circonferenza $T_k(C(k,0),r_k)$, esiste almeno una circonferenza $T_{k'}(C(k',0),r_{k'})$ intersecante l'asse delle ascisse nel punto $P(p_{k'},0)$ e nel punto $Q(q_{k'},0)$ con

$$k' \in \mathbb{N}$$

$$p_{k'}, q_{k'} \in \mathbb{P} - \{2\}$$

ovvero date:

$$r : y = 0$$

$$T_{k'} : (x - k')^2 + (y - 0)^2 = x^2 + k'^2 - 2k'x + y^2 = r_{k'}^2$$

e risolvendo il seguente sistema:

$$r \cap T_{k'} = \begin{cases} y = 0 \\ x^2 + y^2 - 2k'x + k'^2 = r_{k'}^2 \end{cases}$$

$$y = 0 \rightarrow x^2 - 2k'x + k'^2 - r_{k'}^2 = 0$$

otteniamo:

$$x_{p,q} = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{2k' \pm \sqrt{\Delta}}{2} \begin{cases} x_p = p_{k'} \\ x_q = q_{k'} \end{cases}$$

$$\begin{cases} y_p = 0 \\ y_q = 0 \end{cases}$$

Quindi

$$(k' + \frac{\sqrt{\Delta}}{2}), (k' - \frac{\sqrt{\Delta}}{2}) \in \mathbb{P} - \{2\}$$

dove

$$r_{k'} = \frac{\sqrt{\Delta}}{2}$$

Considerando che la circonferenza minore è quella unitaria $T_k(C(k,0),1)$, non contenente nessun'altra circonferenza oltre a se stessa, la somma dei diametri di più circonferenze unitarie tangenti (dove k_{MAX} è il k maggiore tra tutti i k delle circonferenze unitarie del raggio) corrisponde al raggio di una circonferenza $T_{k_{EXT}}(C(k_{EXT},0), r_{k_{EXT}})$ avente le stesse proprietà delle circonferenze unitarie del suo raggio con $k_{EXT} > k_{MAX}$

Proof. Procediamo mediante il principio di induzione forte su k considerando come base il caso in cui $k = 5$.

$\Sigma(5)$ vale, infatti come si vede nella Fig.1:

Fig.1. In verde la circonferenza $T_5(C(5,0),1)$

per i punti k' appartenenti al diametro della circonferenza $T_5(C(5,0),1)$ abbiamo le seguenti circonferenze:

- $T_4(C(4,0),1)$ che interseca l'asse delle ascisse nei punti $P(3,0)$ e $Q(5,0)$
- $T_5(C(5,0),2)$ che interseca l'asse delle ascisse nei punti $P(3,0)$ e $Q(7,0)$
- $T_6(C(6,0),1)$ che interseca l'asse delle ascisse nei punti $P(5,0)$ e $Q(7,0)$

Fig.2. In verde la circonferenza $T_7(C(7,0),1)$

La circonferenza unitaria $T_7(C(7,0),1)$ ha le stesse proprietà della circonferenza $T_5(C(5,0),1)$ infatti abbiamo:

- $T_6(C(6,0),1)$ che interseca l'asse delle ascisse nei punti $P(5,0)$ e $Q(7,0)$
- $T_7(C(7,0),4)$ che interseca l'asse delle ascisse nei punti $P(3,0)$ e $Q(11,0)$
- $T_8(C(8,0),3)$ che interseca l'asse delle ascisse nei punti $P(5,0)$ e $Q(11,0)$

Come mostrato in Fig.3, l'unione del diametro della circonferenza $T_5(C(5,0),1)$ con il diametro della circonferenza $T_7(C(7,0),1)$ corrisponde

al raggio della circonferenza $T_8(C(8,0),4)$

Fig.3. Circonferenza $T_8(C(8,0),4)$

avente anch'essa le stesse proprietà della circonferenza $T_5(C(5,0),1)$; infatti, come possiamo vedere dalla Fig.4, esiste la circonferenza unitaria $T_9(C(9,0),1)$ e, come possiamo vedere dalla Fig.5, esiste la circonferenza $T_{11}(C(11,0),1)$ entrambe aventi le stesse proprietà della circonferenza $T_5(C(5,0),1)$.

Fig.4. In verde la circonferenza $T_9(C(9,0),1)$

Infatti, per la circonferenza $T_9(C(9,0),1)$, abbiamo:

- $T_8(C(8,0),3)$ che interseca l'asse delle ascisse nei punti $P(5,0)$ e $Q(11,0)$
- $T_9(C(9,0), 2)$ che interseca l'asse delle ascisse nei punti $P(7,0)$ e $Q(11,0)$
- $T_{10}(C(10,0),3)$ che interseca l'asse delle ascisse nei punti $P(7,0)$ e $Q(13,0)$

Fig.5. In verde la circonferenza $T_{11}(C(11,0),1)$

e per la circonferenza $T_{11}(C(11,0),1)$:

- $T_{10}(C(10,0),3)$ che interseca l'asse delle ascisse nei punti $P(7,0)$ e $Q(13,0)$
- $T_{11}(C(11,0),6)$ che interseca l'asse delle ascisse nei punti $P(5,0)$ e $Q(17,0)$
- $T_{12}(C(12,0),5)$ che interseca l'asse delle ascisse nei punti $P(7,0)$ e $Q(17,0)$

2.a) Procediamo adesso con il passo induttivo e sia $x = k$ un generico numero naturale $k > 5$.

2.b) Supponiamo che valgano $\Sigma(5), \Sigma(6), \dots, \Sigma(x)$ (Ip. di induzione)

2.c) Consideriamo $x+1$.

Grazie a 2.b) abbiamo due casi:

1) osservando la Fig.6, notiamo che se r_x maggiore di 1 esiste la circonferenza $T_x(C(x,0),2)$ ed allora, banalmente, abbiamo $\Sigma(x+1)$ perchè esiste la circonferenza unitaria $T_{x+1}(C((x+1),0),1)$;

Fig.6. Circonferenza esterna $T_x(C(x,0),2)$

2) osservando la Fig.7, se $r_x=1$ esiste la circonferenza $T_x(C(x,0),1)$:

Fig.7. A destra la circonferenza $T_x(C(x), 0), 1)$

Come possiamo notare, grazie a 2.b), per ogni $k \leq x$ esiste almeno la circonferenza unitaria $T_k(C(k,0),1)$ per cui $\Sigma(x)$ vale ed esiste anche la circonferenza $T_x(C(x,0),1)$.

Ora abbiamo due casi:

i) $x+2$ si trova tra due primi gemelli ed allora, banalmente, abbiamo che esiste la circonferenza $T_{(x+1)}(C((x+1),0),1)$ e quindi $\Sigma(x+1)$ vale;

ii) osservando la Fig.8, notiamo che se $x+2$ non si trova tra due primi gemelli allora, grazie a 2.b), la circonferenza unitaria $T_{(x-2)}(C((x-2),0),1)$ ha le stesse proprietà della circonferenza $T_x(C(x,0),1)$ e l'unione dei diametri di queste due circonferenze corrisponde al raggio della circonferenza $T_{(x+1)}(C((x+1),0),4)$ avente le stesse proprietà della circonferenza $T_x(C(x,0),1)$.

Inoltre esiste anche la circonferenza $T_{(x+1)}(C((x+1),0),1)$ avente le stesse proprietà della circonferenza $T_x(C(x,0),1)$.

Fig.8. Circonferenze originanti la circonferenza maggiore $T_{x+1}(C((x+1), 0), 4)$

Per quanto fin qui detto abbiamo che anche $\Sigma(x+1)$ vale.

□

3 Corollario

Dato che per ogni $k > 3$ abbiamo:

$$(k - r_k), (k + r_k) \in \mathbb{P} - \{2\}$$

da cui:

$$(k - r_k) + (k + r_k) = k + k - r_k + r_k = 2k$$

allora ogni numero pari maggiore di 6 si può scrivere come somma di due numeri primi dispari diversi (congettura forte di Goldbach). Questo spiega perchè anche i numeri semiprimi pari maggiori di 6 possono essere scritti come somma di due primi distinti.

4 Conclusioni

In questo articolo è stato evidenziato come, per dimostrare la validità generale di una proprietà aritmetica rivelatasi valida per un certo sottoinsieme di numeri naturali, si è ricorsi all'utilizzo di una struttura matematica ibrida di tipo aritmetico-geometrica. Infatti i numeri naturali sono stati studiati utilizzando un approccio che conserva sia le proprietà aritmetiche dell'insieme \mathbb{N} (ovvero i 5 postulati di Peano) il che ci ha permesso di ricorrere all'utilizzo del principio di induzione, sia le proprietà geometriche della circonferenza.

5 Osservazione 1

Nella Fig.7 si può notare come il fatto che valga $\Sigma(x)$ implica già che l'equidistanza primale valga sia per x sia per $x+1$.

6 Osservazione 2

These five principles are equivalent to each other:

- Principle of induction (simple)
- Principle of minimum
- Principle of strong induction
- Principle of simple structural induction
- Principle of structural induction

7 BIBLIOGRAPHY

[1] A. Andretta e L. Motto Ros, Induzione 3.1 – Le Diverse Forme del Principio di Induzione, 2019-2020

(<http://www.integr-abile.unito.it/Libri/Logica/3.1 - Le diverse Forme del Principio di induzione.pdf>)

[2] G. Corsi, Il principio di Induzione Matematica, 2004

(http://www.cs.unibo.it/~corsi/FolderDidattica/Dispense_on_line/induzione.pdf)

[3] H. Davenport, Aritmetica superiore, Bologna, Zanichelli, 1994

- [4] H.A. Helfgott, Major arcs for Goldbach's theorem, 2013
(<https://arxiv.org/abs/1305.2897>)
- [5] H.A. Helfgott, The ternary Goldbach conjecture is true, 2013
(<https://arxiv.org/abs/1312.7748>)
- [6] A. Murano, Fondamenti dei linguaggi di programmazione
(http://people.na.infn.it/~murano/FLP/Terza_Lezione-FLP-new-new.pdf)
- [7] G. Vannozzi, Il principio di induzione matematica
(www.cremona.polimi.it/dispense/vannozzi/esercitazioni/analisi_a/materiale/PRINCIPIO_INDUZIONE_MATEMATICA.pdf)
- [8] A. Weil, Teoria Dei Numeri, Castelvechi , 2016
- [9] Prime numbers: the 271 year old puzzle resolved - Truth Is Cool, Internet Archive, 2013
(<http://www.truthiscool.com/prime-numbers-the-271-year-old-puzzle-resolved>)
- [10] Proof that an infinite number of primes are paired, New Scientist, 2013
(<https://www.newscientist.com/article/dn23535-proof-that-an-infinite-number-of-primes-are-paired/>)
- [11] A. Minini, Il principio di induzione matematica
(<https://www.andreaminini.org/matematica/principio-di-induzione-matematica>)
- [12] A. Mori, Lezioni di Teoria dei Gruppi (pag.17 e seg.)
(<https://www.matematica.unito.it/didattica/att/af0a.1541.file.pdf>)
- [13] J. Pintz
(https://en.wikipedia.org/wiki/János_Pintz)

Author's information:

Company: KUKA Roboter Italy (external collaborator)

Company address: Via Leonardo Da Vinci, 3, 10095 Grugliasco (TO)

Mailing address: Via Rivalta, 14, 10090 Bruino (TO)

Email address: daniele.bertaggia74@gmail.com